

OGAHIY MA’NAVIY – MA’RIFIY IJODIDA TA’LIM – TARBIYA MASALALARI

Muxammadnazarov Jasurbek Abdusalom o‘g‘li

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Samarqand filiali “Telekommunikatsiya texnologiyalari va kasb ta’limi” fakulteti “Raqamli iqtisodiyot” 22 08 guruh talabasi

Annotatsiya: Berilgan ilmiy maqolada Ogahiyning ma’naviy – ma’rifiy ijodida ta’lim – tarbiya masalalari bo‘yicha qisqacha ma’lumot berishga harakat qilingan, ya’ni ijodkorga berilgan ta’riflar va ijodkor tomonidan amalga oshirilgan ilmiy ishlar haqida ma’lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: “Firdavs ul-iqbol”, “Ta’viz ul – oshiqin”, “Riyozud-davla”, “Zubdatut tavorix”, “Jomi’ul voqeoti Sultoniy”, “Gulshani davlat”, “Shohidi iqbol”.

Muhammad Rizo Ogahiy (1809 – 1874) iste’dodli Shoir, salohiyatli muarrix, mohir tarjimon, benazir mutafakkir, ko‘p qirrali ijodkordir. Shu ma’noda A.Hojjahmedov “Muhammad Rizo Ogahiy she’r ilmini mukammal egallagan va uni o‘z asarlariga tatbiq etib, g‘oyaviy va badiiy jihatdan betakror va bezavol obidalar yaratgan daho ijodkor edi”, – deb yozadi. Ogahiy original (lirik va epik), tarjima (asosan sharq adabiyoti asarlari), tarixnavislik yo‘nalishlarida ijod olgan va o‘ziga xos maktab yaratgan. Ogahiy, Munis Xorazmiyning “Firdavs ul-iqbol” kitobida bergan aniq ma’lumotlariga ko‘ra, 1809-yil 17-dekabrda Qiyotda, Erniyozbek mirob oilasida dunyoga kelgan. Hasanmurod Qori Laffasiyning ta’kidlashicha, Muhammad Rizo Ogahiy qiyotlik Erniyozbek mirobning o‘g‘li bo‘lib, xonlar davrida Shermuhammad mirob Munis Xorazmiyning dastparvarda shogirdi va amakizodalaridan bo‘lgan. Bu haqda Muhammad Rizo Ogahiyning o‘zi ham devoni debochasida ko‘rsatib o‘tadi: “Muhammad Rizo Mirob-al mulaqqabbil Muhammad Rizo Ogahiy ibni Erniyozbek birodarzoda va dasparvardai Munis Xorazmiy mirob”. Muhammad Rizo yoshligidan ilm-fanga havas qo‘yadi, diniy va dunyoviy bilimlarni qunt bilan egallaydi. Lekin bu osuda bilim olish zavqi uzoq davom qilmadi, uning

otasi vafot qiladi. Bu og‘ir va qayg‘uli damlarni xotirlab u yozadi: “Ammo hanuz ilm qavoidi choshnisidin kom va fazl qavonini lazzatidin bahrai tamom hosil qilmasdan burun jahon g‘addorning gunogun jafosi va charxi kajraftorning rango-rang balosi sar vaqting‘a etushti va ro‘zgor anduhi shiddatining og‘ir yuki tog‘ yanglig‘ boshim ustiga tushdi”. Muhammad Rizo Ogahiyning ilmiy biografiyasini yaratishda uning asarlaridagi ma’lumotlar nihoyatda muhim va qimmatlidir. Muhammad Rizo Ogahiyning bir qator she’rlarida tarixiy solnomalarida hayoti va faoliyatiga oid qator ma’lumotlar borki, ular Shoir tarjimai holini to‘ldirishga xizmat qiladi. Muhammad Rizo Ogahiy fors va arab tillarini ham mukammal o‘rganadi. Tez orada iste’dodli ijodkor sifatida tanila boshlaydi. Olimlarning guvohlik berishicha, Muhammad Rizo Ogahiydan bizga boy ilmiy va adabiy meros (72 ta qo‘lyozma) qolgan. U iste’dodli, yetuk Shoir sifatida “Ta’viz ul – oshiqin” (“Oshiqlar tumori”) devoniga tartib bergan bo‘lsa, mohir tarjimon sifatida Sharq adabiyotining eng nodir asarlaridan 20 ga yaqinini o‘zbek tiliga tarjima qilgan. A.Hojiahmedov yozganidek: “Fors tojik va turkiy she’riyatning ko‘plab buyuk namoyandalari ijodini obdon o‘rganib, ularning badiiy mahorat sirlarini atroflicha kashf etgan Shoir insoniy kechinmalarning eng nozik va murakkab qirralarini g‘oyat ta’sirchan ifodalash, tilimiz xazinasini javohirlaridan purmazmun va nafis, serjilo va dilrabo lirik asarlar ijod etish san’atini puxta egallagan usta qalamkash edi”. Ogahiy o‘zining tarjimalarini quyidagicha eslaydi: Faqirning turki tili birla tarjima qilg‘on kitoblari “Ravzatus safo”ning ikkinchi daftaridan Chahryori izom voqeasi va uchinchi daftari. Va “Nodirnoma” va “Zafarnoma” va “Zubdatul – hikoyot”i va “Miftoh-ut-tolibin” va “Nasihah nomai Kaykovus”, “Salomonu Absoli Jomiy”, “Gulistoni Sa’diy”, “Bahoristoni Jomiy” va “Ravzatus safo”, “Nosiriy” ning bir daftari. Va “Daloilul xayrot Sharhiy” kim rum turkisidin chig‘atoy tiliga o‘tkarildi va tazkirai “Muqim xoni” va “Taboqati Akbar shohi” va “Haft paykari Nizomiy” va “Hasht bihishti” Xisraviy va “Yusuf Zulayhoyi” Jomiy, “Shohu gadoi” Hiloliy”. Bizning nazarimizcha, Muhammad Rizo Ogahiy tarjimalari noyob hodisa bo‘lib, o‘z davrida hali hech kim bunchalik muvaffaqiyatga erisha olmagan edi. Darhaqiqat, turli mundarija, tuzilish va badiiyatga ega bo‘lgan asarlar Muhammad Rizo Ogahiyning tarjimonlik mahorati

bilan yanada sayqallashadi. Ushbu tarjimalarining ahamiyati shundaki, ularda forsiyzabon ijodkorlarning asarlari mazmunan boyitilgan, soddalashtirilgan, xalqqa manzur bo‘lish maqsadida o‘z munosabatlarini bildiruvchi bayt, qit‘a, masnaviylar bilan to‘ldirilgan. Aytish mumkinki, Xorazmda tarjimonlik san‘atini XIV asrda Sayfi Saroyi, Qutb Xorazmiy, Haydar Xorazmiylar boshlab bergan bo‘lsa, XIX asr boshlarida uni Munis Xorazmiy davom qildirgan va Ogahiy yuksak pog‘onaga ko‘targan. Tarixnavislikda tajriba orttirgan Muhammad Rizo Ogahiy Xorazm xonligi tarixiga oid 5 ta tarixiy asarlar yaratgan. Ular: Olloqulixon hukmronligi (1825 – 1843)ni tasvirlovchi “Riyozud davla” (1844); Rahimqulixon saltanati (1843 – 1846)ga oid “Zubdatut tavorix” (1846); Muhammad Aminxon davri (1846 – 1855) voqealarini aks ettiruvchi “Jomi‘ul voqeoti Sultoniy” (1854); Sayid Muhammad xonligi (1856 – 1865) tarixiga oid “Gulshani davlat” (1866) va Muhammad Rahim II hukmronligi (1865 – 1910) davrining dastlabki yillariga bag‘ishlangan “Shohidi iqbol” (1872) dir. Mazkur tarixiy asarlarda o‘lka hududida yashagan o‘zbek, qoraqalpoq, turkman, qozoq xalqlarining hayoti, Xiva xonligining Qo‘qon xonligi va Buxoro amirligi, shuningdek, Afg‘oniston, Eron, Hindiston, Rossiya bilan bo‘lgan ijtimoiy-iqtisodiy aloqalari, Chor Rossiyasining Xiva xonligiga oid siyosiy maqsadlari aniq dalillar ochib berilgan. Ularda Xiva xonligi hududidagi xalqlarning madaniyati, urf-odatlar va turmush tarzlari haqida ham qimmatli ma‘lumotlar mavjuddir. Shuning uchun ularni Xorazm tarixining yarim asrdan ziyod davridagi voqea-hodisalarni xolisona yorituvchi yilnomalardir, deyish mumkin. Bizningcha, tarixnavisning yana bir muvaffaqiyati shundaki, tarixiy voqealar badiiy uslubda obrazli bayon qilingan, ba’zi voqea-hodisalar she’riy parchalar bilan tasvirlangan. Bu esa asarlarning ta’sirchanligini oshirgan, tasvirlanayotgan voqea-hodisalarning mohiyatini yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Akademik V.V.Bartold XIX asr Xorazm tarixnavisligiga yuqori baho berib, shunday yozadi: ”Munis Xorazmiy va Muhammad Rizo Ogahiy tomonidan yaratilgan adabiy va tarixiy voqealarni bayon etish va ularda keltirilgan faktik materiallarning ko‘pligi jihatidan Qo‘qon va Buxoro xonliklari tarixiga doir bizgacha etib kelgan hamma asarlarni o‘zidan ancha orqada qoldiradi”. Uning dardu alamga to‘la ichki dunyosini ochib berishga intiladi. Faylasuf

shoir bir hovuch zodagonlar uchun jannatmakon yaratib, o‘zi esa och-yalang‘och qolgan xalq ahvolidan g‘azablanadi va sof vijdonli, mehnatni ulug‘lovchi kishilarni zulm va istibdodni yanchib, yangi yorug‘ jahon barpo etishga, vatanidagi adolatsiz qonun-qoidalarga barham berishga da‘vat etadi. Xulosa qilib shuni qo‘shimcha qilishimiz mumkinki, Ogahiy dunyoqarashining shakllanishida Alisher Navoiyning umuminsoniy ruh bilan sug‘orilgan gumanistik ta‘limoti g‘oyaviy manba bo‘lib xizmat qilgan. Borliq, jamiyat, inson va insonparvarlik, axloq, davlatni odilona va oqilona boshqarish masalasida Muhammad Rizo Ogahiy Navoiyga ergashgan, undan ilhomlangan. Y.Jumaboev mutafakkir dunyoqarashi haqida gapirib, undagi “eng muhim xususiyatlardan biri real insonga tuganmas muhabbat, jamiyat va oddiy xalq hayoti, real ijtimoiy jarayonlarga cheksiz qiziqishdir,” deb ko‘rsatadi. Muhammad Rizo Ogahiy 1874-yil 19-dekabrda xastalikdan oltmish besh yoshida vafot edi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Abdug‘afurov A. Muhammad Rizo Ogahiy. – T.: Meros, 1999. – 62 b.
2. Abdurasulov M. O‘zbek mutafakkir Shoirlari ilm-ma’rifat haqida. - T.: O‘qituvchi, 1972. - 68 b.
3. Ahmedov. B.A. O‘zbekiston xalqlari tarixi manbalari. Munis va Ogahiy. –T.: O‘qituvchi, 1991, -216 b.
4. Hojiahmedov A. Ogahiy dahosining olmos qirralari. Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1999. - 175 b
5. Hojiahmedov A.Ogahiy daxosiningolmos qirralari. –T.Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1999. – 4.6. 136 Iyul 3 18